

INTEGRAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN NA ENGENHARIA CLÍNICA

Estudo sobre melhoramento da eficiência produtiva dos equipamentos da saúde através da integração da filosofia LEAN na engenharia clínica.

Otto hugo corrêa bentes

Doi: 10.5281/zenodo.13370370

RESUMO

A competitividade no mercado da saúde vem trazendo grandes desafios para as empresas que vendem serviços seja de terapia, diagnóstico entre outros. Muitas dessas empresas veem no mercado uma necessidade constante de inovar com as suas tecnologias, pois cada vez mais vão se formando novos consórcios de empresas que acabam por ganhar uma boa fatia do mercado. Por isso é necessário um maior controle dos seus processos e a criação de modelos gerenciais que sejam capazes de controlar com maior efetividade as operações da empresa para que ela possa ser cada vez mais competitiva. Sabemos que na grande maioria das empresas da saúde há uma grande dependência das tecnologias e os procedimentos que elas executam, também podemos perceber que a grande maioria não realiza o controle das operações dessas tecnologias como deveria, gerando graves problemas operacionais com consequências tais como elevados custos e baixa qualidade. A gestão de tecnologias, embora tenha processos robustos, agora não é mais suficiente para gerenciar as tecnologias, é preciso que se crie métodos para garantir a eficiência máxima desses equipamentos bem como de todos os processos que envolvem a sua utilização. Trazemos como proposta a filosofia LEAN que sendo fundida aos processos gerenciais da engenharia clínica aumentando e garantindo a máxima produtividade dos equipamentos da saúde tendo uma boa rastreabilidade e ajudando a solucionar os graves problemas que vão aparecendo ao longo da gestão da produtividade de cada um dos equipamentos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa e experimental onde mostramos os principais conceitos e aplicações da filosofia LEAN além de termos realizado um experimento com sucesso através da implantação dos processos em uma clínica de imagem fictícia mas com características e dados da realidade operacional, onde conseguimos mostrar o quão eficiente é esta filosofia para gerenciar a produtividade das tecnologias da saúde, aplicando-se não somente a empreendimentos privados mas também aos públicos proporcionando ganhos na redução de custos e aumento a eficiência operacional.

Palavra-chave: Produtividade, Gestão de tecnologias, LEAN

Abstract

Competitiveness in the healthcare market poses significant challenges for companies providing services such as therapy and diagnostics. Many of these companies recognize a constant need to innovate their technologies, as new business consortia increasingly capture significant market shares. Therefore, it is necessary to enhance process control and develop management models capable of more effectively overseeing company operations to remain competitive. It is well known that the majority of healthcare companies heavily rely on technologies and their associated procedures. However, it is also

evident that most do not manage the operations of these technologies as they should, leading to serious operational problems, including high costs and low quality. Although technology management has robust processes, it is no longer sufficient to manage these technologies alone. New methods must be created to ensure the maximum efficiency of these devices and all processes involved in their use. We propose integrating the LEAN philosophy with clinical engineering management processes to enhance and ensure the maximum productivity of healthcare equipment, improving traceability, and addressing significant problems that arise during the productivity management of each device. This study is a qualitative and experimental bibliographic research, where we present the main concepts and applications of the LEAN philosophy. Additionally, we conducted a successful experiment by implementing these processes in a fictional imaging clinic with real operational data and characteristics. Our findings demonstrate the effectiveness of this philosophy in managing the productivity of healthcare technologies, applicable to both private and public enterprises, leading to cost reductions and increased operational efficiency.

Keywords: Productivity, Technology Management, LEAN.

INTRODUÇÃO

A gestão da produtividade é hoje indispensável para praticamente todos os setores da economia, podemos perceber que há uma grande diferença entre empresas que já avançaram com metodologias que gerenciam a produtividade dos seus processos com as que ainda não se preocuparam em implantar essa metodologia. Na área da saúde, tanto em empresas particulares que vendem serviços da saúde que maximizam lucros como unidades de assistência à saúde públicas que visam melhorar os seus processos e reduzir custos, gerenciar a produtividade de seus processos é de suma importância. Sabemos que há uma enorme deficiência no setor da saúde gerenciar de forma eficaz a produtividade das tecnologias utilizadas para realização dos serviços hora oferecidos e que essa deficiência tem se mostrado bastante prejudicial principalmente para as empresas privadas que veem os seus custos aumentarem e os seus lucros reduzirem.

Objetivo: Este trabalho tem objetivo de estudar a implantação de um modelo de gestão da produtividade para os equipamentos da saúde que possa ser integrado aos processos da engenharia clínica, usando método exploratório com a busca de explicações sobre como a implantação de uma metodologia de trabalho que integrem engenharia clínica e gestão de produtividade pode potencializar a produtividade dos equipamentos da saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Método: Método científico, pois realiza pesquisa de cunho teórico por meio de revisões bibliográficas para explicar a criação de um método gerencial mais eficaz a fim de mostrar como fazer para aumentar a produtividade de equipamentos na saúde.

Procedimento: O trabalho é realizado com base em pesquisa bibliográfica qualitativa, pois busca autores de outros trabalhos científicos para explicar a implantação de uma nova metodologia de trabalho. Más também apresenta características experimental, pois realiza a simulação da implantação do processo em uma unidade de saúde.

GESTÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS

A gestão de tecnologias médicas é um modelo gerencial essencial dentro das unidades de saúde que veio para garantir a qualidades das tecnologias utilizadas nesses ambientes. A legislação brasileira já traz como obrigatória a implantação e gerenciamento continuado da gestão de tecnologias.

Segundo, (CORRÊA, 2023) Pág. 20 A evolução constante da tecnologia médica tem gerado ganhos bastantes significativos no diagnóstico, tratamento e monitoramento da saúde das pessoas. Com isso, o crescente avanço tecnológico também tem apresenta desafios expressivos, como a seleção adequada de equipamentos, treinamento de pessoal que irá operar e manter, redução dos custos de implantação e continuidade e a garantia de estarem conformidade com os regulamentos. Por isso a gestão de tecnologias médicas é tão importante, pois trata de abordar esses desafios de forma e organizada e continuada.

A gestão de tecnologias médicas, como uma disciplina de gestão, teve seu início no século XX, e foi impulsionada pelo rápido avanço tecnológico nas áreas da saúde e que propuseram ganhos significativos para saúde no mundo todo. A medicina, ao mesmo tempo, se tornou muito dependente destas tecnologias, pois significa o avanço na qualidade dos tratamentos e intervenções como nunca visto.

A preocupação com a segurança dos pacientes e o aumento exponencial da demanda pela procura por assistência médica já nos anos 90, proporcionaram a criação de um modelo gerencial que fosse capaz de garantir a qualidade continuada das tecnologias da saúde. Principalmente no que se diz respeito ao manuseio e aplicação no paciente.

O desenvolvimento de novos equipamentos médicos tem uma colaboração muito grande por parte dos países mais desenvolvidos como: Estados Unidos, Alemanha, Japão. Esses países já possuem normas muito eficazes para gestão destas tecnologias, sendo os Estados Unidos um dos pioneiros com a Associativo for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) se dedicando na criação de normas para a área. O Brasil ainda caminha a passos curtos para estrar nesse seletor grupo, no entanto, já produz nos dias equipamentos de baixa complexidade utilizados na terapia, assistência e diagnósticos.

As tecnologias de saúde, fornecem um papel muito importante na qualidade dos serviços oferecidos para a população em geral. Por isso, uma gestão eficaz e detalhada passa a ser crucial, pois passa a ter responsabilidades além da engenharia clínica chegando aos mesmos patamares dos profissionais de saúde por se tratar de cuidados à saúde das pessoas.

Importante enfatizar que atualmente, as tecnologias da saúde já se encontram em praticamente todos os processos dentro das unidades; hospitalares, de diagnóstico e

terapia. São vastos os tipos de equipamentos, aplicação e fabricantes. As tecnologias são constantemente atualizadas para novos modelos e mais modernos, exigindo que seja desenvolvido novas técnicas gerenciais para atender as normativas vigentes e consolidar a permanência da mesma na unidade de saúde.

A criação das técnicas de gestão de tecnologias médicas foi uma resposta à necessidade de administrar o crescente avanço tecnológico no campo da saúde. A rápida evolução da tecnologia médica no século XX apresentou oportunidades sem precedentes para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes. No entanto, com essas oportunidades, surgiram desafios complexos que exigiam uma abordagem sistemática e organizada para garantir a eficácia, a segurança e a otimização dos recursos (CORRÊA, 2023) Pág. 24.

A gestão de tecnologias da saúde, deve, portanto, se preocupar em atualizar seus processos gerenciais de acordo com cada uma das tecnologias disponíveis e/ou atualizadas, fazendo com que cumpra as exigências das diversas normativas e fiscalizações.

Hospitais, clínicas, laboratórios, já veem seus faturamentos na maioria, serem dependentes das tecnologias médicas, de forma que se não for feita uma gestão voltada para controle intensivo da qualidade da aplicação e manuseio correto pode ver seus lucros despencarem podendo o equipamento ficar inviável a curto prazo. É importante que a gestão também foque na otimização dos custos operacionais dos equipamentos, fazendo com que esteja sempre operacional, ou seja, sem paradas para corretivas durante atendimentos, e seus horários e agendamentos para uso estejam sempre completos.

GESTÃO DA PRODUTIVIDADE

O mundo está passando por grandes transformações, entre elas o aumento populacional que traz consigo o aumento de necessidades básicas ou a criação de novas necessidades hora não existentes. A empresa, de todos os setores de uma economia, tem a missão de criar formas de suprir essas necessidades e de alavancar ainda mais a oferta de serviços e produtos que já existiam e das que passaram a existir devido ao aumento da exigência dos novos consumidores. A saúde é um dos setores de maior exigência onde se procura não só a satisfação do atendimento a uma demanda, mas também a satisfação da qualidade desse atendimento. Além do aumento do consumo, também há o aumento da concorrência, pois não só podemos ver empresas antigas se adaptando a novos consumidores como também vemos novas empresas surgindo, essas empresas costumam entrar de maneira agressiva no mercado já trazendo cultura e inovações e, portanto, se tornam muito competitivas.

Segundo, (SOUZA, 2024), A metodologia usa, foi criado pelo engenheiro Toiichi Ohno que desejava melhorar a produtividade da empresa onde trabalhava e diminuir os desperdícios.

- ❖ Primeiro princípio do Lean é a especificação do valor, que corresponde em entregar ao cliente final um produto que possa atender às suas necessidades e/ou problemas, sem esquecer de eliminar os desperdícios que não vão agregar valor.

- ❖ Mapear a cadeia de valor está interligada a seus processos produtivos desde o início, na colocação do pedido formal, até a entrega do produto ao cliente. Uma ferramenta considerada ideal para a identificação e mapeamento dessa cadeia é o VEM que vai permitir visualizar melhor essas etapas.
- ❖ O princípio de criar um fluxo contínuo está interligado ao fato de a empresa reduzir os desperdícios de modo que a produção não gere estoques e trabalhe apenas com o que foi exigido pelo processo posterior.
- ❖ A quarta etapa corresponde a produção puxada, também chamada de pull, que não permite produzir nada sem um pedido do cliente, assegurando dessa maneira que não haja estoque e o material seja suficiente para compor a próxima etapa.
- ❖ A última etapa desses princípios aborda a busca pela perfeição, visando buscar diariamente agregar valor ao cliente, sendo fundamental manter a continuidade, buscando sempre a melhoria contínua dos processos produtivos.

A metodologia Lean aplica-se a vários setores da economia inclusive a saúde, sendo uma excelente ferramenta para aplicarmos a gestão da produtividade como sendo parte dos processos da gestão de tecnologias médicas.

Os cinco princípios do Lean Manufacturing nos traz a mensagem da importância de evitar perdas e desperdícios, eliminando da cadeia operacional as atividades que não agregam valor ao processo por meio de melhoria contínua e com auxílio de metodologias como Kankan, Kaizen, 5s, VEM e PCDA. (SOUZA, 2024) Pág. 4

Sabemos que os processos, gerências da gestão de tecnologias médicas são bastante complexas, uma vez que é necessário compreender várias matérias como as engenharias, fisiologia, qualidade, gestão administrativa e gestão financeira para que se aplique a eficiência da produtividade em todos os processos de forma eficaz e sem falhas.

FERRAMENTAS QUE AUXILIAM NA GESTÃO DA METODOLOGIA LEAN.

IDENTIFICANDO O VALOR.

Sabemos que nessa fase é necessário realizar a identificação de valor, ou seja, entregar ao cliente aquilo que ele está procurando. Com isso podemos dizer que é importante que a unidade de saúde identifique os seus valores atuais quanto a qualidade dos seus equipamentos, do atendimento e entrega de resultados, fazendo um mapeamento completo da jornada do cliente dentro da empresa, do atendimento a entrega efetiva do resultado fina.

Para atender a esta fase podemos realizar a aplicação das seguintes ferramentas:

- a) **Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats):** esta ferramenta permite analisar os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e incertezas da unidade de saúde, no entanto, é preciso lembrar que queremos conhecer a eficiência produtiva

dos processos que envolvem a aplicação do equipamento. Com isso, devemos fazer a análise voltado para o equipamento e dessa forma deve ser feita uma análise para cada um dos equipamentos.

- b) **Matriz de Priorização GUT:** Essa ferramenta nos permite fazer a priorização das tarefas ou problemas. Funciona da seguinte forma:

G- Gravidade: é o fator impacto financeiro que o equipamento gera de forma individual. Seja com insumos, aluguel. Manutenção, mão de obra, operação, é o custo total previsto dele para um período. Monta-se a tabela com os seguintes níveis: 5-Extremamente grave, 4-Muito Grave, 3-grave, 2-Pouco Grave, 1-Sem Gravidade.

U- Urgência: é o fator tempo, tempo de toda a jornada do cliente para o equipamento. Com isso, é feito a estimativa do tempo de atendimento, recepção, tempo de atendimento, aplicação do equipamento, tempo de entrega do resultado. Monta-se a tabela com os seguintes níveis: 5-Precisa de ação imediata, 4-É urgente, 3-O mais rápido possível, 2-Pouco Urgente, 1-Pode esperar.

T- Tendência: é o fator tendência, padrão de trabalho dos colaboradores que participam da jornada do cliente desde a recepção até a entrega dos resultados. Monta-se a tabela com os seguintes níveis: 5-Tende a piorar rápido se nada for feito, 4-Irá piorar em pouco tempo se nada for feito, 3-Irá piorar, 2-Irá piorar a longo prazo, 1-Não irá mudar.

- c) **Diagrama de Árvore:** essa é uma ferramenta onde é possível desenhar a hierarquia de comando ou de funções para o equipamento para saber que fará a aplicação do equipamento no paciente, a função, quem liberará os laudos de resultado, quem fará a manutenção, etc.

MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR

Esta fase diz respeito ao mapeamento dos processos que fazem parte da cadeia de valor dos serviços oferecidos na unidade de assistência à saúde em que se utilize as tecnologias.

Veja algumas ferramentas importantes para desenvolver os trabalhos.

- d) **Mapa da cadeia de valor da empresa:** trata-se de um quadro onde é possível mapear e gerenciar toda a caia de valor da unidade de assistência à saúde. Nesse mapa é definida os seguintes processos:
- Processos estratégicos
 - Processos gerenciais
 - Processos finalísticos
 - Processos de suporte
 - Missão
 - Visão
 - Valores

- e) **Mapa de Processos (Process Mapping):** é a ferramenta onde é possível mapear o processo de jornada do cliente da recepção a aplicação do equipamento. É dividida em três níveis, sendo:
- **Recepção:** onde se dá início ao processo de atendimento ao paciente.
 - **Aplicação do equipamento:** Onde é feito o exame do paciente, por exemplo.
 - **Saída do paciente:** quando é finalizado o procedimento e medida a satisfação do paciente.
- f) **Fluxograma (Flowchart):** é uma importante ferramenta utilizada para desenhar processos documentados para facilitar o entendimento de todos da unidade de saúde independente de fazer parte ou não do processo.

MAPEAMENTO DO FLUXO CONTÍNUO

Criar um fluxo contínuo é determinar um objetivo a ser seguido e desenvolver estratégias de como alcançá-los, identificando falhas e implementando melhorias.

Nessa fase recomendamos utilizar as seguintes ferramentas:

- g) **Kaizen:** é uma importante filosofia criada para melhorar os processos em uma organizando, fazendo com que haja um fluxo contínuo de melhoria nos processos.

Segundo, (SOUZA, 2024) kaizen trata-se de Uma filosofia de melhoria contínua que deve ser praticada todos os dias em prol da excelência, focando no envolvimento das pessoas e na eliminação de desperdícios.

- h) **Benchmarking:** é uma ferramenta que nos possibilita realizar a comparação de desempenho com outras unidades de assistência à saúde que oferecem os mesmos serviços. As etapas de um benchmarking envolvem:
- Seleção dos concorrentes
 - Levantamento de indicadores
 - Obtenção dos dados
 - Comparação das informações
 - Forças e fraquezas
- i) **FMEA (Failure Mode and Effects Analysis):** É ferramenta muito utilizada nas indústrias que visa verificar as falhas nos equipamentos industriais e que pode ser perfeitamente adaptada para o processo de verificação de falha do equipamento de saúde quando aplicada no paciente.

- j) **Diagrama de Ishikawa (Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama de Espinha de Peixe):** esta é uma importante ferramenta utilizada para identificar a causa raiz de um problema e seus efeitos. É constituída pelos seguintes pontos:
- **Cabeça:** Problema
 - **Espinha Superior:** Método, meio ambiente, medida
 - **Espinha Inferior:** Material, mão de obra, máquina.
- k) **Kanban:** ferramenta baseada em cores de cartões indicativos para cada processo.

Segundo (SOUZA, 2024), kanban teve sua origem elaborada pelo engenheiro japonês Taiichi Ohno, que observou que os supermercados reabasteciam os seus produtos vendidos aos clientes apenas quando as prateleiras de armazenamento estavam com os estoques baixos, dessa maneira, ele detectou que não haveria a necessidade de grandes estoques, evitando o desperdício.

MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO.

Esta etapa corresponde a produção de serviços dentro da unidade de saúde que pode ser de duas formas: sob demanda ou agendada.

Sob demanda: ocorre em unidade de saúde da rede pública ou privada onde o paciente cliente, necessita do serviço sobre as condições de urgência ou emergência, tendo a unidade de saúde de saber da capacidade diária de cada um de seus equipamentos no caso de equipamentos de terapia e diagnóstico e setores no caso dos equipamentos de manutenção a vida e cirúrgicos.

Agendados: Ocorre nas unidades de saúde principalmente privadas, mas pode também ocorrer na pública, onde o paciente cliente necessita de um serviço e agenda para realizar, como, por exemplo, equipamentos de diagnóstico e terapia.

Nesse caso precisamos de ferramentas como planilhas e formulários tais como:

- l) **Planilha de inventário:** é onde se coloca todas as informações dos equipamentos da unidade de saúde tais como:
- Código rastreável
 - Descrição
 - Modelo
 - Fabricante
 - Série
 - Aplicação
 - Setor de localização.
- m) **Planilha de Classificação dos equipamentos:** é utilizada para classificar os equipamentos em tipo e aplicação é geralmente feito da seguinte forma:
- **Descrição do equipamento,**

- **Localização,**
- **Classificação em:** diagnóstico por imagem, Diagnóstico clínico, Terapia, Cirúrgico, Manutenção à vida, apoio.

n) Plano de manutenção preventiva, calibração e outros.

Os planos de manutenção e calibração e de ensaios de segurança elétrica e radiológica, são planos periódicos feito para orientar a equipe de gestão quando realizar a próxima intervenção além de registrar a última realizada. Deve conter as seguintes informações:

“Os planos de manutenção programada envolvem a programação de atividades regulares com base em critérios como tempo, uso, condições operacionais e recomendações do fabricante”. (CORRÊA, 2023) Pág. 54

- Código rastreável do equipamento,
- Descrição,
- Localização,
- Periodicidade,
- Última realização,
- Próxima realização.

o) Planilha procedimentos a serem realizados pelo equipamento com timer de cada um.

Os procedimentos a serem realizados são os exames que cada equipamento realiza no caso de equipamentos de diagnóstico ou os procedimentos de terapia que um equipamento de terapia realiza. Nessa fase é preciso saber também do tempo de realização de cada procedimento e dividir pelo tempo de operação diária prevista pelo equipamento.

Deve ter as seguintes informações:

- Código rastreável do equipamento,
- Descrição,
- Localização,
- Tipos de procedimentos que realiza,
- Tempo de realização de cada procedimento,
- Tempo de operação diária prevista para o equipamento,
- Média dos procedimentos,
- Tempo de operação diária / tempo de realização da média dos procedimentos.

p) Planilha para capacidade produtiva diária, semanal e mensal, anual

A capacidade produtiva do equipamento diz respeito a quantos procedimentos ele consegue realizar em um dado tempo de operação em condições de fábrica. Ou seja, se o equipamento em condições de fábrica tem que operar no máximo 12 horas por dia e cada

procedimento a ser realizado nele leva em média 30 minutos para ser realizado logo a capacidade diária dele será de: 24 procedimentos dia.

Além disso, para sabermos a capacidade do equipamento semanal, mensal e anual, temos que levar em conta algumas informações importantes tais como:

- Quantidade de dias de operação no ano, isto é: (dias do ano – feriados - finais de semana - manutenção programada).
- Quantidades de dias trabalhados no mês.
- Quantidades de dias trabalhados na semana.

As informações na planilha devem ficar organizadas da seguinte forma:

- Código rastreável do equipamento,
- Descrição,
- Horas de operação dia,
- Dias de operação da Semana,
- Dias de operação Mês,
- Dias de operação Ano,
- Capacidade produtiva Dia,
- Capacidade produtiva Semana,
- Capacidade produtiva Mês,
- Capacidade produtiva Ano.

BUSCAR A PERFEIÇÃO

A busca da perfeição é uma fase contínua dos processos de melhoria da produtividade dos equipamentos das unidades de assistência à saúde. Aqui não falamos somente da qualidade da realização dos procedimentos, mas sim da qualidade dos processos todo para garantir que sejam feitos para eliminar os erros, visando também a redução dos custos de retrabalho e falhas e aumentando a eficiência dos equipamentos.

Vejamos algumas ferramentas que podemos utilizar nesse processo.

- q) **Metodologia 5S:** é uma utilizada para organizar o ambiente de trabalho para garantir um maior conforto potencializando a redução de custos e melhorando a satisfação de colaboradores e clientes. A metodologia é baseada em:
- Senso de utilização,
 - Senso de organização,
 - Senso de limpeza,
 - Senso de normatização,
 - Senso de autodisciplina.

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

A filosofia 5s estimula a consciência e a responsabilidade, causando grandes transformações no ambiente de trabalho, eliminando desperdícios e trazendo muitos benefícios. São possíveis observar alguns benefícios após a implementação da metodologia 5s, entre eles: • Eleva a produtividade dos colaboradores; • Aumenta a organização e a limpeza; • Reduz desperdícios; • Reduz as chances de acidentes no setor de trabalho; • Melhora a qualidade de vida. (SOUZA, 2024) Pág. 27.

- r) **PDCA:** O pdca é uma importante ferramenta utilizada para melhorar processos, solucionar problemas para organizar os trabalhos, analisando e realizando testes para saber qual solução melhor se encaixa.

O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade, dividida em quatro etapas, que pretende solucionar problemas, controlar e melhorar processos e produtos. Essa ferramenta ajuda as organizações, de maneira geral, a entender como que surgem eventuais problemas e como os mesmos devem ser solucionados, configurando-se em um ciclo eficiente na resolução de problemas, visando garantir o alcance das metas e objetivos definidos. (SOUZA, 2024) Pág. 30.

A ferramenta é constituída pelas seguintes informações:

- **ACT (ação)** = tomar as ações apropriadas para o problema.
 - **PLAN (planejar)** = definir metas e métodos para atingir as metas.
 - **DO (executar)** = Treinar para executar os trabalhos.
 - **CHECK (verificar)** = verificar os resultados.
- s) **Formulário de auditoria da qualidade dos processos:** esta ferramenta serve para avaliar se os padrões criados para os processos estão sendo executados se forma satisfatório ou se há falhas. Trata-se de formulário em A4 em forma de checklist.

A GESTÃO DA PRODUTIVIDADE COM OS PROCESSOS DA GESTÃO DE TECNOLOGIAS.

A gestão da produtividade é hoje, uma das formas de se destacar no mercado competitivo que atuamos. Sabemos que se a empresa não evolui em competitividade ela certamente estará fada ao fracasso, isto é, em um curto período irá amargar prejuízos que farão fechar as suas portas.

Segundo portal Econodata, nas empresas que vendem serviços de assistência à saúde podemos perceber inúmeros empresas sendo abertas. Em 2023 são cerca de 750.938 mil empresas que vendem algum tipo de serviço para saúde (LISTA DE EMPRESAS DE SAÚDE NO BRASIL, [s. d.])Portal Conotada Disponível em: <https://www.econodata.com.br/empresas/todo-brasil/saude>. Acesso em: 24 jul. 2024.

Por isso, é primordial que as empresas da saúde desenvolvam processos com base na melhoria da sua produtividade na totalidade. Neste trabalho desenvolveremos o modelo gerencial da gestão de tecnologias, incluindo a gestão da produtividade das tecnologias.

Um sistema produtivo abriga três elementos básicos: homem, máquina e produto. Definem-se, assim, três tipos de relação: homem-máquina. Máquina, produto e

homem-produto. A primeira relação, homem-máquina, caracteriza o aspecto que envolvem a máquina. A segunda relação, máquina produto, estabelece o nível de automatização do processo. Finalmente, a terceira relação, homem-produto, define o cargo da pessoa. (FLEURY, 1980) Pág. 21.

Podemos dizer que nas empresas que vendem serviços da saúde temos a seguinte lógica:

Homem-máquina: é a relação que envolvem os processos e atividades que tem a relação direta do homem com o equipamento. Como o planejamento e a execução das manutenções periódicas planejadas e as não planejadas, a operação dos equipamentos na rotina diária, como a realização de exames, por exemplo. Essa relação é tão importante que se não houver uma certa sintonia entre o homem e o equipamento, a empresa pode amargar graves prejuízos. Podemos dizer que uma relação extremamente crítica e que na implantação e gestão dos processos da eficiência produtiva dos equipamentos, deve ser dado a máxima atenção.

Máquina – Produto: Bem, em uma indústria convencional temos de fato a relação Máquina com o produto que ela fabrica, na nossa realidade, as máquinas fabricam exames de imagem, terapia, exames laboratoriais entre outros, por isso trataremos esta relação como sendo Máquina – **Procedimento que ela fabrica.**

Homem – produto: aqui é trabalhado a relação que a mão de obra deve ter com o procedimento que ele deva realizar utilizando o equipamento. Podemos ter as seguintes mãos de obras:

- Operador técnico,
- Liberador de resultados,
- Supervisor,
- Gerente,
- Atendente.

Cada um tem uma função importante que vai refletir na relação homem-produto, com isso, eles não só fazem parte do processo da eficiência produtiva como são primordiais para que a principal parte dela possa ocorrer de forma satisfatória. Destacamos ainda que na criação dos processos de gestão da produtividade dos equipamentos, são criadas algumas atividades de suma importância entre elas as que incluem homem – máquina, sendo assim podemos destacar:

- Timer de liberação da máquina para rotina,
- Timer de preparação do paciente,
- Timer de aplicação do procedimento,
- Timer de liberação do resultado,
- Timer de intervenção preventiva,
- Timer de intervenção corretiva,
- Etc...

Um aspecto importante para trabalhar com a maior eficiência dos equipamentos é sem dúvidas a automatização dos processos.

A análise da literatura sugere que, quando o sistema de produção é não-automatizado, o que se requer é que o trabalhador tenha conhecimento e habilidade para desenvolver as tarefas que lhe são entregues, o que caracteriza um esquema que guarda alguns traços do sistema artesanal. (FLEURY, 1980) Pág. 21.

Não podemos fazer da automatização um impeditivo para realizar os processos para eficiência produtiva dos equipamentos. Sabemos que muitas empresas optam por iniciar as atividades sem muita automação, mas com o necessário para desenvolver os trabalhos, com isso acaba sendo ainda mais importante a participação das pessoas de maneira mais eficiente.

Outro fator que deve ser levado a sério é a eficiência das pessoas. As pessoas são o que a empresa tem maior valor, é com elas que a empresa pode chegar ao sucesso almejado ou retrain a patamares inferiores. Com isso, é de suma importância que a empresa ou unidade de assistência à saúde deva ter um planejamento de pessoas muito bem estabelecida e com critérios que valorizem o comportamento, as ideias inovadoras, o ambiente amistoso e a valorização.

Consideramos que uma empresa, em sua função de transformação, deve interagir com inúmeras agentes ambientais: fornecedores, clientes, concorrentes, entidades normalizadoras e regulamentadoras etc. Estes elementos que se relacionam com a empresa, inter-relacionam-se, também, entre si. (FLEURY, 1980) Pág. 22.

Trabalhar para criar equipes de trabalho eficientes é garantir que essas equipes possam gerar resultados satisfatórios a curto prazo. Veja algumas características para os colaboradores que destacamos ser de grande valia para o aumento da produtividade todo.

- Treinamento rotineiro,
- Definição de tarefas a cada pessoa,
- Simpatia no contato interno e externo com outras pessoas,
- Resolução de problemas,
- Plano de carreira,
- Auxílios,
- Metas a serem atingidas por setor,
- Mostrar confiança no colaborador.

MARKETING COMO PARTE DA GESTÃO DA PRODUTIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE.

Em se tratando do marketing digital, podemos perceber que as pessoas estão muito mais conectadas através da rede. Praticamente todos têm um celular e estão conectados à internet e possui a menos uma rede social, essas pessoas em algum momento da vida

precisará dos serviços de saúde e já é um grande costume até mesmo pela praticidade que elas procurem o endereço de alguma empresa que ofereça o serviço que ela está procurando.

A progressiva participação do Brasil em estatísticas relacionadas a internet e as redes sociais virtuais manifesta a relevância que ambas adquiriram no dia a dia das pessoas, visualizada pelos consumidores como fontes capazes de fornecer informações verídicas mais acessíveis e velozes do que os outros meios. Como redes sociais virtuais, pode-se destacar: WhatsApp, Blogs, Face book, Twitter, LinkedIn, entre outras. (ABBADÉ; FLORA; NORO, 2014 Aput SANTOS, 2022) Pág. 9.

Sejamos realistas quanto ao poder de divulgação que a internet é capaz de fazer tanto para a sua empresa quanto para o seu concorrente; por isso, é impensável nessa altura do avanço tecnológico ficar sem usar esse importante meio de comunicação. Também podemos destacar a importância que a presença digital traz para a empresa uma vez que o marketing digital canaliza clientes para o negócio o deixando cada vez mais conhecido e isso é essencial para a eficiência da produtividade dos equipamentos, pois precisamos sem dúvida trabalhar com cem por cento de sua eficiência operacional diária se quisermos reduzir custos e aumentar o lucro no caso de empresas da saúde privada.

Saiba agora quais as principais atividades de marketing digital são recomendadas para que a empresa possa ter a presença digital completa.

Site da empresa: O site da empresa é a própria empresa no meio digital, é onde ela apresentará o hol de serviços, as suas qualidades, os seus diferenciais, seus contatos, seu endereço físico. O site deve estar sempre nas primeiras páginas de busca do Google e isso requer um pouco de investimento para fazer com que a página possa apareça sempre como uma opção para quem busca os serviços similares que a empresa comercializa, ou seja, para estar ranqueada nas redes de busca.

Blog: O blog é uma página similar ao site, no entanto, tem o objetivo principal de informar as pessoas sobre assuntos relevantes que tenham a ver com os serviços que a empresa comercializa, aqui também a empresa fala de forma mais tímida das suas qualidades, os seus diferenciais, seus contatos, seu endereço físico, e realiza postagens semanais de conteúdos relevantes que servem de gatilho para persuadir as pessoas a procurarem um determinado serviço que sua empresa comercializa, colocando sempre links clicáveis para que as pessoas sejam direcionadas o site da empresa com intuito de fazer com que elas consumam os seus serviços. É muito importante que a página do blog esteja ranqueada nas primeiras páginas dos mecanismos de busca e isso requer um pouco de investimento.

Redes sociais: As redes sociais como *Face book*, *LinkedIn*, *Instagram*, também são uma poderá ferramenta de divulgação, uma vez que temos públicos de todas as idades. A empresa precisa ter o seu perfil muito bem configurada em cada uma dessas plataformas e fazer publicações diárias no orgânico. O mais interessante dessas plataformas é realizar campanhas publicitárias com tráfego pago, esse meio de campanha, possibilita um enorme alcance de pessoas que podem ser seguiu mentadas para uma cidade, estado ou país inteiro, ficando a depender do público que se dessa atingir. As campanhas são realizadas de maneira a atingir pessoas que procurar serviços similares ao que sua empresa oferece, essas

campanhas oferecem links clicáveis que direciona as pessoas para o site da empresa fazendo com que elas entrem em contato.

YouTube: é uma ferramenta social também poderosíssima baseada em postagens de vídeos, aqui recomendamos que a empresa configure a plataforma e faça postagens de vídeos com conteúdo relevantes todos os dias. A plataforma também oferece o tráfego pago para campanhas de anúncios que, é a mesma do Face book, as campanhas são configuradas com links clicáveis que também são postos na descrição dos vídeos, pode-se seguir mentar o público por região com todas as características das redes sociais acima.

Google Ads: é a plataforma do Google para campanhas de anúncios de marketing, a plataforma oferece campanhas com públicos segmentados com a diferença que as campanhas são de textos e/ou imagens, com links clicáveis para direcionar ao site da empresa.

EXPERIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO GERENCIAL DA GESTÃO DA PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA CLÍNICA.

Faremos a simulação da implantação de um modelo gerencial da produtividade de equipamentos da saúde em uma clínica de imagem com dados fictícios, realizaremos todos os processos com base na filosofia Lean.

Para experimentar a eficácia da implantação da filosofia Lean como gestão da produtividade dos equipamentos, seguiremos o seguinte fluxo:

Figura 1 – Fluxograma de implantação do dos processos LEAN.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

FLUXO FILOSOFIA LEAN

Figura 2 – Fluxo macro filosofia LEAN.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

PLANEJAMENTOS INICIAIS

Todos os processos aqui demonstrados serão descritos no PG. (Plano gerencial da gestão de tecnologias) por isso este documento já deverá estar pronto quando formos realizar a implantação dos processos e ele deve fazer referência a LEAN, pois tudo que feito deve ser documentado para que se crie rastreabilidade para futuras fiscalizações e auditorias de certificações.

Dados da Empresa:

Nome: Brasil diagnóstico por imagens

Ramo de atuação: Diagnóstico por imagem.

Rol de serviços ofertados: Diagnóstico ressonância magnética, Diagnóstico Tomografia, diagnóstica mamografia, Diagnóstico densitômetrometria, diagnóstico raio-x.

Unidades de serviço: 01 Sede

Localização: Palmas–TO

Data de Início: 05/01/2024

Data de finalização: 30/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DE VALOR

a) Análise swot

Figura 3 – Análise SWOT da Brasil diagnóstico por imagens

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

Desenvolvemos a análise SWOT macro da empresa, pois se faz necessário para podermos consultar como a empresa está no momento, para serem criadas formas de planejar mais assertivas, bem como métodos de proteção para a empresa como todo.

Não optamos por fazer análise SWOT específica para o setor da gestão de tecnologias nesse primeiro momento, pois se trata de um processo de implantação da gestão da produtividade para os equipamentos da empresa na totalidade.

b) Matriz Gut

Figura 4 – Matriz GUT classificação

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

Gravidade	Urgência	Tendência
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nada grave 2. Pouco grave 3. Grave 4. Muito grave 5. Extremamente grave 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pode esperar 2. Pouco urgente 3. Urgente, deve ter atenção rápida 4. Muito urgente, deve ser a prioridade zero do momento 5. Urgentíssimo e inadiável, necessidade de ação imediata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manterá a estabilidade 2. Deve piorar em longo prazo 3. Possibilidade de piorar em médio prazo 4. Possibilidade de piorar em curto prazo 5. Piora imediata
	Parâmetros de avaliação	
	Menor que: 30 Prioridade Baixa De 31 a 50 Prioridade Média Maior que: 51 prioridade Alta	

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

Aqui, construímos a tabela da matriz GUT que nos possa orientar quanto aos níveis da gravidade, urgência e tendência dos problemas encontrados durante a implantação dos processos da filosofia LEAN dentro da gestão da produtividade dos equipamentos da empresa em questão, também tratamos de inserir os parâmetros para servir de base para a validação dos problemas encontrados.

Logo abaixo descrevemos a da matriz GUT, onde foi possível realizar a listagem dos problemas encontrados, realizar a análise e fazer a pontuação.

Figura 5– Tabela matriz GUT da eficiência produtiva dos equipamentos.

Descrição	Gravidade X	Urgência X	Tendência X	Resultado
Manutenções programadas atrasadas	3	3	4	36
Falta de clientes para realizar exames.	5	5	5	125
Paradas constantes para corretiva	5	3	5	75
Aumento de custos operacionais	4	3	4	48

Demora na recepção para atender o cliente.	3	3	3	27
Demora para realizar o exame.	2	3	3	18

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

c) Diagrama de árvore

Figura 6 – Diagrama de árvore, projeto para aumentar o número de clientes

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

Desenhamos o diagrama de árvore do problema com maior gravidade encontrado na tabela GUT, dessa forma conseguimos destrinchar a solução para o problema para sua melhor compreensão.

a) Mapeamento da cadeia de valor

Figura 7 – cadeia de valor da Brasil diagnóstico por imagens.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

A cadeia de valor da empresa é um documento elaborado de uma forma mais resumida que visa facilitar a compreensão de quem o lê. Com isso, desenhamos em forma de casa onde conseguimos inserir os processos estratégicos, processos gerenciais, processos de suporte, atividades finalísticas, missão, visão e valores da empresa e dessa forma conseguir consultar de uma forma mais dinâmica quando for desenvolver planejamentos estratégicos.

b) Mapa de Processos.

Figura 8 – Mapa do processo de realização dos exames.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

O mapa de processo nos possibilita enxergar os diferentes níveis da empresa pela qual um determinado processo passa, isso é importante para podermos visualizar em qual nível está havendo falhas para uma melhor tomada de ação.

Desenhamos o processo de realização de exames partindo da recepção, passando pela realização do procedimento onde se aplica o equipamento até a liberação do laudo com o resultado. Perceba que em todos os níveis têm um grupo de pessoas trabalhando para o mesmo fim que é realizar exames. Dessa forma é possível através desse documento realizar um completo mapeamento dos processos da empresa que deva funcionar como um bloco fechado e comunicando entre si.

c) Fluxogramas

Figura 9 – Fluxo documentação da implantação dos processos de gestão da produtividade.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

O fluxo de documentação dos processos foi criado para que se tenha um entendimento sobre a necessidade de se fazer a documentação dos processos da filosofia LEAN que ora estão sendo implantados para gerenciar a produtividade das tecnologias de saúde na empresa. Esses documentos, trata-se de formulários, planilhas, desenhos de fluxos operacionais que devem estar documentos com os processos da gestão da engenharia clínica no PG. (plano gerencial).

A documentação na gestão de tecnologias, bem como em outros setores em uma unidade de saúde é de caráter obrigatório, uma vez que são requeridos pela fiscalização e pelas auditorias quando se tratando de certificações de qualidade.

MAPEAMENTO DO FLUXO CONTÍNUO

a) Kaizen

Figura 10 – Fluxo de melhoria com Kaizen

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

O kaizen embora seja uma ferramenta muito útil para desenvolvimento de fluxos de melhoria, optamos por não o utilizar nesse primeiro momento, embora tenhamos que o destacar aqui para poder ser utilizado em outros estudos.

O mais interessante de se trabalhar com Kaizen em processos de melhorias é que ele permite iniciar e finalizar o processo em um prazo curto de tempo sendo até 30 dias, por exemplo, essa maneira de implantação de melhorias pode ser aplicada em processos mais simples de ação rápida, mas que deve ser acompanhado após a sua implantação para comprovar a sua eficácia.

b) Kankan

Figura 11 – Gestão de atividades no Kankan.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

O kanban é uma ferramenta muito útil para gerenciar atividades, aqui utilizamos o modelo de quadro para gerenciar algumas atividades rápidas.

c) Ishikawa

Figura 12 – Diagrama Ishikawa análise, problema de falta de clientes.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

O diagrama de ISHIKAWA é uma importante ferramenta que nos permite desenhar causas de um problema por área, dessa forma conseguimos compreender quais as causas do problema a ser tratado em questão.

Como já identificamos um problema muito sério que é a falta de clientes na empresa e que precisa de tratativa imediata, estamos usando o diagrama para analisar as suas causas.

PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE PRODUÇÃO

a) Planilha de inventário

Figura 13 – Planilha de inventário dos equipamentos que geram receita.

Código	Descrição	Modelo	Fabricante	Série	Localização
TOMO-001	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Siemens healthcare	123456	Sala tomografia 1
TOMO-002	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Siemens healthcare	125890	Sala tomografia 2
DENSI-001	DENSSITÔMET RO	Hologic	Horizon w	789456	Sala Densitometria 1
DENSI-002	DENSSITÔMET RO	Hologic	Horizon w	963214	Sala Desintometria 2
MAMO-001	MAMÓGRAFO	Hologic	Selenia dimension	147741	Sala Mamografia 1
MAMO-002	MAMÓGRAFO	Hologic	Selenia dimension	258852	Sala Mamografia 2
RAIO-001	RAIO-X	Optma xr220 amx	GE healthcare	369963	Sala raio-x 1
RAIO-002	RAIO-X	Optma xr220 amx	GE healthcare	753218	Sala raio-x 2

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Lucidchart

A planilha de inventário trata-se de um importante documento da gestão de tecnologias onde se insere todos os equipamentos e instrumentos da empresa. É um documento de caráter obrigatório o qual será consultado com frequência durante a realização dos processos da gestão de produtividade dos equipamentos.

b) Planilha de classificação de equipamentos

Figura 14 – Planilha de classificação dos equipamentos

Código	Descrição	Modelo	Classificação
TOMO-001	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Equipamento de diagnóstico por imagem
TOMO-002	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Equipamento de diagnóstico por imagem
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	Hologic	Equipamento de diagnóstico por imagem
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	Hologic	Equipamento de diagnóstico por imagem
MAMO-001	MAMÓGRAFO	Hologic	Equipamento de diagnóstico por imagem
MAMO-002	MAMÓGRAFO	Hologic	Equipamento de diagnóstico por imagem
RAIO-001	RAIO-X	Optma xr220 amx	Equipamento de diagnóstico por imagem
RAIO-002	RAIO-X	Optma xr220 amx	Equipamento de diagnóstico por imagem

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word.

A planilha de classificação de equipamentos é um importante documento da gestão de tecnologias onde se insere todos os equipamentos e instrumentos da empresa e os classifica conforme a sua aplicação. É um documento obrigatório e será consultado com frequência durante a realização dos processos da gestão de produtividade dos equipamentos para sabermos que de fato tem a necessidade de ter à sua produtividade gerenciada e quais não precisam.

c) Planilha de manutenções planejadas

Figura 15– Planilha de manutenção planejada.

Código	Descrição	Localização	Periodicidade	Última realização	Próxima realização	Situação final
TOMO-001	TOMÓGRAFO	Sala tomografia 1	Semestral	30/07/2024	30/01/2025	A realizar
TOMO-002	TOMÓGRAFO	Sala tomografia 2	Semestral	10/07/2027	30/01/2025	A realizar
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	Sala	Semestral	11/07/2024	30/01/2025	A realizar
	RO	Densitometria 1				
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	Sala	Semestral	02/07/2024	30/01/2025	A realizar
	RO	Densitometria 2				
MAMO-001	MAMÓGRAFO	Sala	Semestral	15/07/2024	30/01/2025	A realizar

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

MAMO-002	Mamografia 1					
	MAMÓGRAFO	Sala	Semestral	16/07/2024	30/01/2025	A realizar
RAIO-001	Mamografia 2					
	RAIO-X	Sala raio-X1	Semestral	18/07/2024	30/01/2025	A realizar
RAIO-002	RAIO-X	Sala raio-X 2	Semestral	22/07/2024	30/01/2025	A realizar

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word (Dados fictícios).

A planilha de manutenção planejada de equipamentos também é um importante documento da gestão de tecnologias onde se insere todos os equipamentos e instrumentos da empresa, se insere a informações de quais tipos de intervenção sofrerá sendo (Preventiva, Calibração, Segurança radiológica etc.). É um documento obrigatório e será consultado com frequência durante a realização dos processos da gestão de produtividade dos equipamentos.

d) Planilha de procedimentos a serem realizados pelos equipamentos

Figura 16 – Planilha de procedimentos que os equipamentos executam.

Código	Descrição	Modelo	Tipos de Procedimentos a serem realizados	Total
TOMO-001	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Exames de Corpo Inteiro, Tomografia de tórax, Tomografia abdominal, Tomografia pélvica, Exames de Cabeça, Tomografiacerebral, Tomografia de seios da face, Tomografia de pescoço, Exames Vasculares, Angiotomografia, Tomografia de artérias coronárias, Exames de Ossos e Articulações Tomografia de coluna vertebral, Tomografia de articulações (joelho, ombro, etc.)	15
TOMO-002	TOMÓGRAFO	Somaton definition edge	Exames de Corpo Inteiro, Tomografia de tórax, Tomografia abdominal, Tomografia pélvica, Exames de Cabeça e Pescoço Tomografia cerebral, Tomografia de seios da face, Tomografia de pescoço, Exames Vasculares, Angiotomografia, Tomografia de artérias coronárias, Exames de Ossos e Articulações Tomografia de coluna vertebral, Tomografia de articulações (joelho, ombro, etc.)	15
DENSI-001	DENSITÔMETRO	Hologic	Avaliação da densidade mineral óssea da coluna lombar, Avaliação da densidade mineral óssea do fêmur proximal, Avaliação da densidade mineral óssea do corpo inteiro, Avaliação de Composição Corporal, Medição da massa magra e massa gorda, Avaliação da distribuição de gordura corporal	5
DENSI-002	DENSITÔMETRO	Hologic	Avaliação da densidade mineral óssea da coluna lombar, Avaliação da densidade mineral óssea do fêmur proximal, Avaliação da densidade mineral óssea do corpo inteiro, Avaliação de Composição	5

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

MAMO-001	MAMÓGRAFO	Hologic	Corporal, Medição da massa magra e massa gorda, Avaliação da distribuição de gordura corporal	6
			Mamografia de rastreamento, Mamografia diagnóstica, Tomos síntese Mamária, Mamografia 3D para avaliação mais detalhada dos tecidos mamários, Ducto grafia, Exame dos ductos mamários com contraste para avaliar a presença de patologias	
MAMO-002	MAMÓGRAFO	Hologic	Mamografia de rastreamento, Mamografia diagnóstica, Tomos síntese Mamária, Mamografia 3D para avaliação mais detalhada dos tecidos mamários, Ducto grafia, Exame dos ductos mamários com contraste para avaliar a presença de patologias	6
			Mamografia de rastreamento, Mamografia diagnóstica, Tomos síntese Mamária, Mamografia 3D para avaliação mais detalhada dos tecidos mamários, Ducto grafia, Exame dos ductos mamários com contraste para avaliar a presença de patologias	
RAIO-001	RAIO-X	Optma xr220 amx	Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica, Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	10
			Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração e ossos do tórax, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica, Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	
RAIO-002	RAIO-X	Optma xr220 amx	Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração e ossos do tórax, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica, Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	10
			Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração e ossos do tórax, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica, Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word.

a) Planilha de preço de venda dos procedimentos e de custos dos equipamentos.

Figura 17 – Planilha de quantidade e preço médio de venda dos procedimentos.

Código	Descrição	Tipos de Procedimentos a serem realizados	Qtd	Média de Preço
TOMO-001	TOMÓGRAFO	Exames de Corpo Inteiro, Tomografia de tórax, Tomografia abdominal, Tomografia pélvica, Exames de Cabeça, Tomografia cerebral, Tomografia de seios da face, Tomografia de pescoço, Exames Vasculares, Angiotomografia, Tomografia de artérias coronárias, Exames de Ossos e Articulações Tomografia de coluna vertebral, Tomografia de articulações (joelho, ombro, etc.)	15	\$ 150,00
TOMO-002	TOMÓGRAFO	Exames de Corpo Inteiro, Tomografia de tórax, Tomografia abdominal, Tomografia pélvica, Exames de Cabeça e Pescoço Tomografia cerebral, Tomografia de seios da face, Tomografia de pescoço, Exames Vasculares, Angiotomografia, Tomografia de artérias coronárias, Exames de Ossos e Articulações Tomografia de coluna vertebral, Tomografia de articulações (joelho, ombro, etc.)	15	\$ 150,00
DENSI-001	DENSITÔMETRO	Avaliação da densidade mineral óssea da coluna lombar, Avaliação da densidade mineral óssea do fêmur proximal, Avaliação da densidade mineral	5	\$ 80,00

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

DENSI-002		óssea do corpo inteiro, Avaliação de Composição Corporal, Medição da massa magra e massa gorda, Avaliação da distribuição de gordura corporal		
	DENSSITÔMETRO	Avaliação da densidade mineral óssea da coluna lombar, Avaliação da densidade mineral óssea do fêmur proximal, Avaliação da densidade mineral óssea do corpo inteiro, Avaliação de Composição Corporal, Medição da massa magra e massa gorda, Avaliação da distribuição de gordura corporal	5	\$ 80,00
MAMO-001	MAMÓGRAFO	Mamografia de rastreamento, Mamografia diagnóstica, Tomos síntese Mamária, Mamografia 3D para avaliação mais detalhada dos tecidos mamários, Ducto grafia, Exame dos ductos mamários com contraste para avaliar a presença de patologias	6	\$ 95,00
MAMO-002	MAMÓGRAFO	Mamografia de rastreamento, Mamografia diagnóstica, Tomos síntese Mamária, Mamografia 3D para avaliação mais detalhada dos tecidos mamários, Ducto grafia, Exame dos ductos mamários com contraste para avaliar a presença de patologias	6	\$ 95,00
RAIO-001	RAIO-X	Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	10	\$ 120,00
RAIO-002	RAIO-X	Radiografia de Tórax, Avaliação dos pulmões, coração e ossos do tórax, Radiografia de Abdômen, Avaliação dos órgãos abdominais, como intestinos e rins, Radiografia Ortopédica Avaliação de ossos e articulações (coluna, quadril, joelho, mãos, etc.)	10	\$ 120,00

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word.

e) Planilha de capacidade produtiva

Figura 18 – Planilha da capacidade produtiva de cada equipamento.

Código	Descrição	Qtd. tipos de	Tempo médio de realização	Horas de operação	Dias de operação semana	Capacidade Produtiva semanal	Média valor de venda	Previsão faturamento Semanal
TOMO-001	TOMÓGRAFO	15	30	12	6 Dias	144	150,00 \$	\$ 1600,00
			Minutos	Horas				
TOMO-002	TOMÓGRAFO	15	30	12	6 Dias	144	150,00 \$	21600,00\$
			Minutos	Horas				
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	5	30	12	6 Dias	144	80,00 \$	11520,00\$
			Minutos	Horas				
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	5	30	12	6 Dias	144	80,00 \$	11520,00\$
			Minutos	Horas				

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

MAMO-001	MAMÓGRAFO	6	30	12	6 Dias	144	95,00 \$	13680,00\$
			Minutos	Horas				
MAMO-002	MAMÓGRAFO	6	30	12	6 Dias	144	95,00 \$	13680,00\$
			Minutos	Horas				
RAIO-001	RAIO-X	10	30	12	6 Dias	144	120,00 \$	17280,00\$
			Minutos	Horas				
RAIO-002	RAIO-X	10	30	12	6 Dias	144	120,00 \$	17280,00\$
			Minutos	Horas				

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word.

A planilha da capacidade produtiva dos equipamentos é um documento da gestão da produtividade é onde se calcula; o tempo de realização de cada exame, dias de operação, o preço médio de venda de cada exame, para se chegar a quantidade de exames previstos a serem realizado em um dado período de tempo.

Cálculo:

Total de exames semanal = horas de operação do equipamento em minutos X tempo médio de realização para cada exame.

Total Receita semanal prevista = Valor de venda médio de cada exame X quantidade mensal de exames.

Buscar a perfeição

a) 5S

Figura 19 – Programa 5S, desenvolvido para engenharia clínica.

5S				
Seiri (Senso de Utilização)	Seiton (Senso de Ordenação)	Seiso (Senso de Limpeza)	Seiketsu (Senso de Padronização)	Shitsuke (Senso de Disciplina)
Objetivo: Eliminar itens desnecessários e organizar o espaço de trabalho.	Objetivo: Organizar os itens de forma que sejam facilmente acessíveis e utilizáveis.	Objetivo: Manter o ambiente de trabalho limpo e livre de sujeira e desordem.	Objetivo: Padronizar processos e práticas para manter a organização e limpeza.	Objetivo: Manter a disciplina e o compromisso com os padrões estabelecidos.
Passos: Identificação de Itens: Faça um inventário completo de todos os equipamentos, ferramentas e materiais no setor. Classificação: Separe itens necessários dos desnecessários. Descarte ou realocize os itens que não são frequentemente usados. Rotulagem: Etiquete itens para facilitar a identificação e acesso rápido.	Passos: Layout: Defina um layout claro e eficiente para os equipamentos e ferramentas. Armazenamento: Use prateleiras, armários e estantes para armazenar itens de maneira organizada. Mapeamento: Crie um mapa visual ou um esquema de onde cada item deve estar localizado.	Passos: Limpeza Regular: Estabeleça um cronograma de limpeza regular para todas as áreas do setor. Responsabilidade: Atribua responsabilidades de limpeza para todos os membros da equipe. Inspeção: Realize inspeções periódicas para garantir que os padrões de limpeza sejam mantidos.	Passos: Procedimentos: Documente e padronize todos os procedimentos operacionais, incluindo limpeza, armazenamento e manutenção de equipamentos. Treinamento: Treine a equipe sobre os procedimentos padronizados e a importância do 5S. Sinalização: Use sinalização visual para reforçar os padrões e procedimentos.	Passos: Cultura: Promova uma cultura de disciplina e responsabilidade entre todos os membros da equipe. Revisão: Realize revisões regulares para avaliar a adesão aos princípios do 5S. Melhoria Contínua: Encoraje a equipe a sugerir melhorias e ajustar os processos conforme necessário.

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word.

A metodologia 5S é de suma importância quando falamos de melhoria contínua dos processos, uma vez que ajuda na organização dos mesmos e facilita a implantação e o gerenciamento da produtividade dos equipamentos de saúde.

Durante a implantação dos processos da filosofia LEAN já optamos por realizar o 5S aplicado na gestão de tecnologias.

b) PDCA

Figura 20 – Plano PDCA, melhoria do fluxo de clientes para a Brasil clínica de imagens.

CICLO PDCA	
Objetivo: Melhorar o fluxo de clientes na clínica.	
Data início: 30/07/2024	
Plan (Planejar)	<p>Identificação do Problema: Falta de clientes na clínica de imagem.</p> <p>Análise da Situação Atual: Reúna dados sobre a quantidade de clientes, serviços mais procurados, horários de maior movimento, taxas de cancelamento e feedbacks de clientes.</p> <p>Determinação das Causas: Utilize ferramentas como o Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe) para identificar possíveis causas da falta de clientes.</p> <p>Por exemplo: Publicidade insuficiente, Localização da clínica, Concorrência, Preço dos serviços, Qualidade do atendimento, Tempo de espera para exames</p> <p>Definição de Objetivos: Estabeleça metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART).</p> <p>Exemplo: aumentar o número de clientes em 20% nos próximos seis meses.</p> <p>Elaboração de um Plano de Ação: Defina ações para alcançar os objetivos.</p> <p>Exemplo: Melhorar estratégias de marketing e publicidade, oferecer promoções e pacotes de serviços, melhorar o atendimento ao cliente</p> <p>Reduzir o tempo de espera, investir em treinamento de equipe</p> <p>Realizar parcerias com outros profissionais de saúde.</p>
Do (Executar)	<p>Implementação das Ações: Execute as ações planejadas.</p> <p>Por exemplo: Lançar campanhas publicitárias nas redes sociais e em rádios locais, oferecer descontos e pacotes promocionais, melhorar o sistema de agendamento para reduzir tempos de espera, treinar a equipe para um atendimento mais eficiente e cordial, realizar parcerias com clínicas e consultórios médicos para indicações.</p>
Check (Verificar)	<p>Monitoramento e Medição dos Resultados: Acompanhe o desempenho das ações.</p> <p>Utilize indicadores como: Número de novos clientes, Feedback dos clientes</p> <p>Taxas de cancelamento, tempo médio de espera.</p> <p>Análise dos Resultados: Compare os resultados obtidos com os objetivos estabelecidos, Identifique o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado.</p>
Act (Agir)	<p>Ajuste das Ações: Faça ajustes nas ações com base na análise dos resultados. Se algumas estratégias não funcionaram, substitua por outras mais eficazes.</p> <p>Padronização das Melhores Práticas: Institua como padrão as ações que tiveram sucesso.</p> <p>Planejamento para o Próximo Ciclo: Prepare-se para um novo ciclo PDCA, visando a melhoria contínua e novas metas.</p>

Fonte: Própria do autor desenvolvida no word.

A busca da perfeição deve ser constante, mas para atingirmos a mesma é necessário realizar o plano de ação para melhorar o que não está conforme. Aqui decidimos por utilizar o ciclo PDCA onde estamos melhorando o fluxo de clientes para empresa Brasil clínica de imagens.

Informações da engenharia clínica necessárias ao andamento dos processos de gestão da produtividade dos equipamentos de saúde.

Figura 21 – Quadro relatório com indicador de disponibilidade –Engenharia clínica.

Relatório Indicador de Disponibilidade (ID%) Ideal Acima de 95% 30/12/2023													
Equipamentos		Meses do ano											
Código	Descrição	Jan	Fev.	Ma	Ab	Mai	Jun	Jul	Ago	set	Out	Nov	dez
TOMO-001	TOMÓGRAFO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
TOMO-002	TOMÓGRAFO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
MAMO-001	MAMÓGRAFO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
MAMO-002	MAMÓGRAFO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
RAIO-001	RAIO-X	58%	68%	83%	79%	68%	75%	47%	39%	78%	55%	60%	70%
RAIO-002	RAIO-X	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word (Dados fictícios).

O relatório do indicador de disponibilidade acima e quantidade de corretivas realizadas são de controle da gestão de tecnologias. São documentos obrigatórios e serão muito utilizados na avaliação da produtividade dos equipamentos da empresa.

Figura 22 - Quadro relatório com QTD de corretivas – Engenharia clínica.

Relatório quantidade manutenções corretivas por equipamento 30/12/2023													
Equipamentos		Meses do ano											
Código	Descrição	Jan.	Fev	Ma	Ab	Mai	Jun	Jul	Ago	set	Out	Nov	dez
TOMO-001	TOMÓGRAFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOMO-002	TOMÓGRAFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMO-001	MAMÓGRAFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMO-002	MAMÓGRAFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAIO-001	RAIO-X	3	4	2	3	4	6	2	4	6	2	3	3
RAIO-002	RAIO-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word (Dados fictícios).

Informações do atendimento que a gestão de produtividade irá usar.

Figura 23 - Quadro relatório com QTD de pacientes atendidos por equipamento – Atendimento/Recepção.

Relatório QTD de pacientes atendido por equipamento 30/12/2023													
Equipamentos		Meses do ano											
Código	Descrição	Jan.	Fev	Ma	Ab	Mai	Jun	Jul	Ago	set	Out	Nov	dez
TOMO-001	TOMÓGRAFO	330	340	350	360	300	310	360	350	320	330	320	320

Melhoria na gestão de Produtividade dos Equipamentos da Saúde

TOMO-002	TOMÓGRAFO	250	330	320	360	370	320	330	370	330	370	330	320
DENSI-001	DENSSITÔMETRO	200	210	230	240	270	206	260	210	210	210	290	260
DENSI-002	DENSSITÔMETRO	240	210	270	290	270	206	280	250	230	270	290	280
MAMO-001	MAMÓGRAFO	350	370	360	306	320	390	390	330	330	320	380	310
MAMO-002	MAMÓGRAFO	340	360	380	320	360	380	303	320	330	350	390	320
RAIO-001	RAIO-X	130	180	150	190	130	190	108	160	180	190	105	180
RAIO-002	RAIO-X	330	380	350	390	330	390	308	360	380	390	305	380

32

Fonte: Própria do autor desenvolvida no Word (Dados fictícios).

O relatório com a quantidade de pacientes atendidos por equipamento é de responsabilidade do atendimento / recepção, o qual deve ter este controle, pois será muito utilizado para a análise da produtividade dos equipamentos.

ANÁLISE CRÍTICA

A análise crítica é uma verificação sistemática do que já pôde ser encontrado de problema que esteja impactando de forma negativa a eficiência de todos ou de qualquer um dos equipamentos da clínica Brasil.

Vejamos:

Já na implantação do LEAN conseguimos detectar os seguintes problemas:

1. A clínica Brasil não consegue atrair clientes para realizar exames, com isso, os equipamentos ficam ociosos.

Os dados da capacidade produtiva dos equipamentos por mês são os seguintes:

- **TOMO-001** (Tomógrafo) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **TOMO-001** (Tomógrafo) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **DENSI-001** (Densitometria) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **DENSI-002** (Densitometria) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **MAMO-001** (mamógrafo) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **MAMO-002** (mamógrafo) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **RAIO-001** (Raio -X) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos
- **RAIO-002** (Raio - X) =
Para 100% de disponibilidade $144 \times 4 = 576$ exames Previstos

Cálculo:

Total exame mensal previsto = Qtd exames semanal x td de semanas mês

Os dados da previsão de faturamento dos equipamentos por mês são os seguintes:

- **TOMO-001** (Tomógrafo) =
Para 100% de disponibilidade 21600 x 4 = 86400,00 Reais
- **TOMO-001** (Tomógrafo) =
Para 100% de disponibilidade 21600 x 4 = 86400,00 Reais
- **DENSI-001** (Densitometria) =
Para 100% de disponibilidade 11520 x 4 = 46080,00 Reais
- **DENSI-001** (Densitometria) =
Para 100% de disponibilidade 11520 x 4 = 46080,00 Reais
- **MAMO-002** (mamógrafo) =
Para 100% de disponibilidade 13680 x 4 = 54720,00 Reais
- **MAMO-002** (mamógrafo) =
Para 100% de disponibilidade 13680 x 4 = 54720,00 Reais
- **RAIO-002** (Raio – X) =
Para 100% de disponibilidade 17280 x 4 = 69120,00 Reais
- **RAIO-002** (Raio – X) =
Para 100% de disponibilidade 17280 x 4 = 69120,00 Reais

Cálculo:

Receita total mensal prevista = Total semanal previsto x Qtd de semanas no mês

Usamos o quadro do relatório da quantidade de pacientes atendido por equipamento. Analisamos somente o mês de outubro.

Obs.

Sabemos que um único paciente pode algumas vezes realizar mais que um exame, no entanto, estamos trabalhando com média e por isso vamos realizar cálculo diretamente proporcional.

Logo:

No mês de outubro temos os dados:

- **TOMO-001** = Para 100% de disponibilidade
Previsto: 576 Exames Mês
Realizado: 330 Pacientes
Operacionalidade: 57,29%
Ociosidade: 42,71%
- **TOMO-001** = Para 100% de disponibilidade
Previsto: 576 Exames Mês

Realizado:370 Pacientes

Operacionalidade: 64,23%

Ociosidade: 35,77%

- **DENSI-001** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado:210 Pacientes

Operacionalidade: 36,45%

Ociosidade: 63,55%

- **DENSI-002** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado: 270 Pacientes

Operacionalidade: 46,87%

Ociosidade: 53,13%

- **MAMO-001** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado: 320 Pacientes

Operacionalidade: 55,55%

Ociosidade: 44,45%

- **MAMO-002** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado:150 Pacientes

Operacionalidade: 26,04%

Ociosidade: 73,96%

- **RAIO-001** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado:190 Pacientes

Operacionalidade: 32,98%

Ociosidade: 67,02%

- **RAIO-002** = Para 100% de disponibilidade

Previsto: 576 Exames Mês

Realizado: 390 Pacientes

Operacionalidade: 67,70%

Ociosidade: 32,3%

Pudemos perceber que para o mês de outubro a ociosidade dos equipamentos se deu entre:

- 32,98%. Mínima
- 67,02%. Máxima

Com isso, podemos comprovar que com a ociosidade dos equipamentos ocorre de fato a falta de clientes.

- Feito levantamento da gravidade na matriz gut ficou constado a seguinte pontuação: **GUT = 125** sendo considerado alto risco para falta de clientes.

Tratativa:

Foi realizado o diagrama de Ishikawa para analisar o problema e logo ficou constatado que:

- ✓ Há problemas de pessoal na recepção
- ✓ Há problemas de processo
- ✓ Há problemas com materiais
- ✓ Não há problemas com ambiente
- ✓ Há problemas com gerenciamento

➤ Foi realizado um PDCA para tratar o problema com maior gravidade.

Tratativa:

- ✓ Definido o problema de maior risco: falta de cliente
- ✓ A situação foi analisada no diagrama de Ishikawa
- ✓ Foram determinadas as causas
- ✓ Foram definidos objetivos a serem alcançados
- ✓ Foi definido um plano de ação
- ✓ Foram implementadas as ações corretivas.

2. Um dos equipamentos sendo o **RAIO-001**, apresentou os seguintes dados:

➤ Indicador de **Disponibilidade (ID%)**:

Jan: 58%, fev: 68%, Mar: 83%, Abr: 79%, Mai: 68%, Jun: 75%, Jul: 47% Ag: 39%, Set: 78%,
Out: 55%, Nov: 60%, Dez: 70%.

Análise:

Podemos constatar que o referido equipamento apresentou Disponibilidade muito abaixo do ideal que é de 95%. Com isso podemos perceber que a sua eficiência operacional está comprometida.

Para análise complementar foram analisados alguns relatórios da engenharia clínica como:

Relatório de quantidade de corretivas:

Jan: 3, fev: 4, Mar: 2, Abr: 3, Mai: 4, Jun: 6, Jul: 2 Ag: 4, Set: 6, Out: 2, Nov: 3,
Dez: 3.

Podemos constatar que o referido equipamento apresentou um número de manutenções corretivas muito expressivo, com isso podemos perceber que o equipamento ficou muito parado para manutenções corretivas comprometendo a sua disponibilidade.

Para saber o quanto isso impactou nos custos do equipamento verificamos outro relatório da engenharia clínica sendo:

Relatório de custos com manutenções:

Jan: 3000, fev: 4000, Mar: 2000, Abr: 3000, Mai: 4000, Jun: 600, Jul: 200 Ag: 400, Set: 6000, Out: 200, Nov: 300, Dez: 300.

Podemos constatar que o referido equipamento apresentou custos com corretivas muito expressivo e podemos perceber também que isso gerou altos custos para a empresa.

Para saber o quanto o equipamento deveria faturar no mês de outubro 2023 por exemplo, iremos consultar:

Planilha da capacidade produtiva do equipamento:

Logo:

O aparelho de Raio – X (RAIO-001) com 100% de sua disponibilidade deverá realizar 144 exames por semana a um custo de venda média total de 17,280,00

Para saber o valor mensal basta multiplicar por 4.

Logo:

- ✓ $144 \times 4 = 576$ Exames por mês
- ✓ $17,280,00 \times 4 = 69.210,00$ Reais de faturamento total previsto.

No mês de outubro 2023 o equipamento teve disponibilidade de somente 55%, isso significa que o equipamento só faturou 38,016,00 muito abaixo do previsto que é de 69120,00 com vendas de exames ainda faltando subtrair os custos administrativos rateados e custos com manutenção.

Para este equipamento em específico temos vários meses do ano de 2023 nessa situação acumulando grandes prejuízos.

Uma outra questão a ser analisada é que a empresa Brasil diagnóstico por imagem apresenta queda o número de clientes e isso impacta o equipamento de outra forma; com a falta de operacionalidade, portanto a eficiência produtiva passa a ser comprometida pelas duas deficiências, a falta de pacientes e a disponibilidade para o referido equipamento.

Tratativa:

A ação a ser tomada para a situação do RAIX-001: Deve haver a substituição do equipamento por outro que mostre melhor eficiência operacional.

CONCLUSÃO

Podemos concluir com este trabalho que o objetivo proposto foi alcançado com êxito tendo em vista que a filosofia LEAN aderiu perfeitamente aos processos da gestão de tecnologias podendo assim ser fundida aos seus processos de rotina gerencial atendendo de forma satisfatória com os processos que incluem a identificação de valores da unidade de assistência à saúde, utilizando ferramentas como análise SWOT, matriz GUT, Diagrama de árvore, foi possível realizar a identificação de valor utilizando as ferramentas de mapa da cadeia de valor, mapa de processos e fluxogramas, também foi realizado o fluxo contínuo utilizando Kanban e fluxogramas além de conseguirmos realizar o mapa da produção utilizando a planilha de inventário, planilha da classificação dos equipamentos, planilha das manutenções periódica e quantidade de manutenções corretiva e a planilha da capacidade produtiva a qual pudemos utilizar para análise da eficiência dos equipamentos e realizar por último a busca pela perfeição implantando a metodologia 5S e a realizando o plano de melhoria através do ciclo PDCA. Com a filosofia LEAN pudemos perceber ainda que a gestão da produtividade dos equipamentos se torna mais eficiente uma vez que os métodos utilizados somados com os documentos da engenharia clínica puderam fazer da rotina operacional uma rotina de gestão também, sendo capaz que no mesmo dia de rotina operacional seja possível observar padrões de falhas nos processos e já implantar melhorias rápidas. Percebemos também que esta metodologia de trabalho atende todas as unidades de assistência à saúde sendo públicas ou particulares trazendo grandes melhorias tanto de eficiência quanto de qualidade.

REFERÊNCIAS

- CORRÊA, O. H. Manual Gestão da Engenharia clínica. **otto Hugo Corrêa**, [s. l.], 2023. Disponível em: https://www.academia.edu/121939759/Manual_Gest%C3%A3o_da_Engenharia_cl%C3%ADnica. Acesso em: 12 jul. 2024.
- FLEURY, A. C. C. Produtividade e organização do trabalho na indústria. **Revista de Administração de Empresas**, [s. l.], v. 20, p. 19–28, 1980.
- LISTA DE EMPRESAS DE SAÚDE NO BRASIL. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.econodata.com.br/empresas/todo-brasil/saude>. Acesso em: 24 jul. 2024.
- SANTOS, C. P. M. Marketing digital: redes sociais como canal de comunicação entre empresas e consumidores. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [s. l.], v. 02, n. 08, p. 05–16, 2022.
- SOUZA, T. M. de. Aplicação do Lean Manufacturing para aumento da produtividade e padronização do processo. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [s. l.], v. 02, n. 02, p. 18–42, 2024.

